

DOI:

ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ СПОРТСМЕНА-ЧЕМПІОНА

О. О. Самохін, старший викладач,

С. М. Криворучко, старший викладач

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

Професійні заняття спортом завжди пред'являють людині свої умови. Умови боротьби за перемогу різноманітні й складні, і домагатися високих результатів здатна тільки дуже сильна особистість з набором певних якостей. Саме здатність особистості сконцентруватися – є важливою рисою спортсмена для успішного функціонування системи тренування чемпіонів. Спортсмен розуміє, що без концентрації та певного настрою успішний виступ на змаганнях неможливий. Діючі спортсмени вдосконалюють свою здатність до концентрації ще й тому, що тільки завдяки їй вони можуть успішно протистояти процесу розслаблення в стресових умовах під час змагальної діяльності. Образно визначила своє життя в стані концентрації чемпіонка світу зі стрибків у висоту Тамара Бикова: «Я завжди в вольовому корсеті».

Такий стан абсолютної концентрації забезпечує потрібний психологічний стан організму і його діяльність. Багато тренерів йдуть хибним шляхом: надати впевненість спортсмену, збільшуючи об'єм роботи, намагаючись величезними навантаженнями зменшити нервову напругу спортсмена перед змаганнями.

Не викликає сумнівів тісний взаємозв'язок особистісних якостей «концентрації» з «мотивацією», без яких навряд чи можливо витримати щоденну боротьбу з самим собою. Проблема мотивації є однією із найактуальніших для більшості спортсменів.

Олімпійський чемпіон зі стрибків з жердиною Сергій Бубка був професійним у тренуванні, завжди вимагав від тренера теоретичного обґрунтування навантаження й кожної нової вправи, вів щоденник тренувань.

Спортсмени-чемпіони знають, як детально підготуватися до бою з конкретним суперником, розробляють стратегію, як забезпечити своєчасне психофізіологічне відновлення між іграми, боями, як оптимально забезпечити передстартовий стан, як зберігати протягом матчу або турніру найкращий змагальний стан.

Професіоналами не народжуються. Навіть дуже обдарованому спортсмену не вдасться завоювати чемпіонський титул, якщо він не буде спиратися на фундамент професіоналізму.

Свою успішність спортсмени часто пов'язують з певними напрацюваннями, сформованої та багаторазово апробованої в процесі особистого «бойового» досвіду системою оптимального передстартового психологічного настрою на виконання діяльності. Іншими словами, це програма реакцій і дій на всілякі зовнішні умови життя й поведінку інших людей, що заважають проведенню успішної спортивної діяльності. Іноді це називають забобонами.

Однак спортсмен-чемпіон перетворює в ритуал практично все своє життя «від світанку до заходу сонця», і виглядає це життя так: зарядка, система харчування, два-три тренування в день з повною віддачею, заповнення особистого щоденника. Спортсмен розуміє, що таке «організоване» життя є найбільш оптимальним, оскільки оберігає його нервову систему від будь-яких несподіванок і випадковостей. Опірність навколишньому світу, в оточенні якого живе спортсмен, є необхідністю. У спорті – це жорстка конкуренція, закулісна боротьба, підле суддівство, ворожість опонентів, уболівальників, преси. Необхідно сформувати міцне особистісне утворення, що захищає спортсмена від руйнування.

Відомий шахіст А. Карпов стверджував, що бути чемпіоном тривалий час неможливо, не маючи «внутрішніх сил до опору». Нервові перевантаження викликають проблеми зі сном і апетитом. І якщо спортсмен продовжував успішно перемагати, то відбувалося це за рахунок залізної, чемпіонської волі і унікальних особистісних якостей, описаних вище.

Практично всі спортсмени-чемпіони підтверджують факт власної ізоляції від решти світу, причому відчуття це тим більш посилюється, чим довше чемпіон стоїть на вершині.

Таку якість, як стійкість, спортивний психолог А. Ц. Пуні завжди включав до ряду вирішальних складових психологічної майстерності спортсмена. Спостереження за поведінкою й діяльністю спортсменів різної кваліфікації в екстремальних умовах тривалих змагань дозволяє стверджувати, що переважна кількість спортсменів не здатна витримати сумарне навантаження на організм. Можна один раз виграти, але втриматися на вершині – це найскладніше. У більшості спортсменів до останніх хвилин перед змаганнями проявляються нервові зриви. І лише чемпіони виявлялися здатними в таких умовах не погіршувати свою діяльність, а перемагати, і забезпечувалося це за рахунок стійкої психологічної опірності спортсмена.

Таким чином, «особистісний комплекс» спортсмена складається з безлічі різноманітних характеристик, і їх можуть бути десятки. Виховати «стабільність» як якість особистості можливо тільки одним способом – роки безперервної тренувальної роботи, до якої мало хто здатний. Саме здатність бути постійно мотивованим на щоденне тренування й роботу над собою. Величезна кількість роботи в тренувальному залі і створює фундамент перемог, робить спортсмена чемпіоном і, зокрема, формує у нього найважливіші якості особистості – успішність і стабільність.

Проблеми в молодих спортсменів ті ж, що і раніше: перш за все спортсмену потрібно знайти гармонію в своєму житті. Він виграє, він програє, він страждає, він переживає, він налаштовується на черговий бій. Спорт – це не просто захоплення, це робота, якій присвячують своє життя. Спортсмени здійснюють свої подвиги без допомоги науки. Вони створюють і вдосконалюють, опираючись на свій виважений психологічний досвід, власну, індивідуальну систему подолання всіляких перешкод на шляху до великої перемоги. Ніхто не приходять до перемоги один. Шлях до великої перемоги без підтримки професіоналів, без спортивного досвіду практично нереальний.